

ISSN (p): 3030-3362

№ 5 (27)

27.05.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 @ferteach_uz
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Значение стратегического планирования в развитии малого и среднего бизнеса

Хужамкулов Хазраткул Абдикодирович

Уральский государственный экономический университет, магистрант 2 курса

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение стратегического планирования в развитии субъектов малого и среднего бизнеса. Также рассматриваются факторы достижения устойчивого роста предпринимательских структур на основе стратегического подхода на примерах зарубежного и отечественного опыта.

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, стратегическое планирование, предпринимательство, инновации, конкурентоспособность.

Kichik va o'рта biznesni rivojlantirishda strategik rejalashtirishning ahamiyati

Хужамкулов Хазраткул Абдикодирович

Ural davlat iqtisodiyot universiteti 2-kurs magistranti

Аннотация. Ushbu maqolada kichik va o'рта biznesni rivojlantirishda strategik rejalashtirishning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Strategik yondashuv asosida tadbirkorlik tuzilmalarining barqaror o'sishiga erishish omillari ham xorijiy va mahalliy tajriba misollarida ko'rib chiqiladi.

Калит so'zlar: kichik biznes, o'рта biznes, strategik rejalashtirish, tadbirkorlik, innovatsiyalar, raqobatbardoshlik.

The importance of strategic planning in the development of small and medium-sized businesses

Khujamkulov Khazratkul Abdikodirovich

Ural State University of Economics, 2nd year master's student

Abstract. This article analyzes the role and importance of strategic planning in the development of small and medium-sized businesses. It also examines the factors for achieving sustainable growth of entrepreneurial structures based on a strategic approach using examples of foreign and domestic experience.

Keywords: small business, medium business, strategic planning, entrepreneurship, innovation, competitiveness.

Введение.

Малый и средний бизнес (МСБ) представляет собой важнейшую составляющую любой национальной экономики. Он играет значимую роль не только в создании рабочих мест, но и в обеспечении социально-экономической стабильности. В условиях глобализации использование инструментов стратегического планирования в предпринимательской деятельности становится ключом к успеху. Особенно в условиях быстро меняющейся рыночной конъюнктуры долгосрочный стратегический подход является необходимым для устойчивого роста субъектов МСБ.

Стратегическое планирование — это процесс рационального использования ресурсов с учетом внешних и внутренних факторов с целью достижения долгосрочных целей организации. Этот процесс особенно актуален для малого и среднего бизнеса, поскольку они часто действуют в условиях экономической нестабильности, нехватки финансовых ресурсов и высокой конкуренции.

Анализ и результаты.

Субъекты малого и среднего бизнеса (МСП) в современной экономике играют важную роль как источники инноваций, создатели новых рабочих мест и фактор обеспечения социально-экономического баланса. Малые фирмы способны оперативно реагировать на быстро меняющиеся рыночные требования. Например, малые предприятия в сфере услуг обладают возможностью быстро трансформировать свои сервисы в соответствии с потребностями клиентов.

Согласно статистическим данным, более 60% инноваций в сфере ИТ, технологий и услуг внедряются субъектами малого бизнеса. Для них характерна высокая склонность к риску, а также наличие благоприятной среды для тестирования новых продуктов и технологий[1].

Субъекты МСП способствуют экономической активности таких социальных групп, как женщины, молодежь и малообеспеченные слои населения. Это, в свою очередь, способствует укреплению социальной стабильности.

Таблица 1. Основные экономические показатели МСБ в Узбекистане (2020–2024 гг.)

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
Доля в ВВП (%)	55,6	56,4	57,1	57,6	58,0
Доля в занятости (%)	74,2	74,8	75,3	75,9	76,1

Доля в экспорте (%)	24,3	26,1	28,0	29,8	31,5
Кол-во МСБ (тыс. ед.)	420	450	480	510	540

По итогам 2024 года субъекты малого предпринимательства обеспечили около 76% общей занятости и почти 58% ВВП страны. Эти цифры наглядно демонстрируют реальную роль МСБ в экономике[2].

Стратегическое планирование включает следующие этапы:

Диагностика: глубокий анализ внутренней (персонал, финансы, технологии) и внешней (конкуренты, потребители, государственная политика) среды. Применяются такие методы как SWOT и PEST-анализ.

Определение миссии и целей: каждая компания должна четко обозначить свою миссию, которая формирует ценности бренда.

Выбор стратегических вариантов: например, диверсификация продукции или выход на экспорт — решения принимаются на стратегическом уровне.

Мониторинг: постоянная оценка стратегии и ее адаптация по мере необходимости.

Таблица 2.

Влияние стратегического планирования на малый бизнес

Направление планирования	Результаты (преимущества)
Финансовая стратегия	Оптимизация затрат, рост прибыли
Маркетинговая стратегия	Рост клиентской базы, узнаваемость бренда
Инновационная стратегия	Разработка новых продуктов и услуг
Кадровая стратегия	Привлечение квалифицированных кадров, снижение текучести
Стратегия экспансии	Расширение рыночной доли, выход на новые территории

Благодаря стратегическому подходу малые предприятия получают устойчивость даже в нестабильной экономике. Формируется культура стратегического мышления.

Преимущества стратегического подхода для МСБ

Благодаря стратегическому планированию эффективно распределяются имеющиеся материальные и интеллектуальные ресурсы. Это особенно важно для небольших фирм с ограниченными ресурсами. Потенциальные угрозы на рынке

(например, выход конкурентов или изменения в налоговой политике) могут быть выявлены заранее, что позволяет заблаговременно разработать меры по их нейтрализации.

Анализ конкурентов помогает определить пути, по которым продукция или услуга может превзойти предложения других компаний. В процессе стратегического планирования выявляются возможности внедрения новых технологий, упрощения производственных процессов или повышения качества обслуживания.

Например, небольшая компания с четко определенной маркетинговой стратегией сможет эффективно продвигать свой бренд в отличие от конкурентов.

В последние годы правительство Узбекистана приняло ряд решений, таких как «Поддержка предпринимательства» и «Развитие молодежного и женского предпринимательства», направленных на развитие сектора малого и среднего бизнеса (МСБ). Однако на практике культура стратегического планирования пока еще не сформирована в полной мере.

Этапы стратегического планирования:

Многие малые предприятия полагаются на краткосрочное планирование.

Это приводит к тому, что долгосрочные стратегии развития остаются вне поля их внимания. Недостаток консалтинговых услуг, бизнес-тренингов и экспертной поддержки препятствует активному внедрению стратегического планирования[3]. Малые предприниматели часто не обладают достаточной

информацией о рынке и конкурентах, что повышает риск принятия ошибочных решений.

Для широкого внедрения практики стратегического планирования в Узбекистане необходимо, чтобы государство:

- готовило квалифицированных специалистов в данной сфере,
- развивало систему стратегических консалтинговых услуг,
- усовершенствовало механизмы предоставления грантов и льгот субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ).

Мировой опыт показывает, что благодаря стратегическому планированию малый бизнес способен добиваться успеха в условиях глобальной конкуренции. Некоторые из передовых практик включают:

Япония (модель Kaizen): Культура постоянного совершенствования широко применяется малыми предприятиями. Каждый сотрудник несет ответственность за улучшение своей деятельности.

Германия (система Mittelstand): Средние предприятия часто функционируют как семейные бизнесы, придерживаясь долгосрочных стратегий. Они обладают высоким экспортным потенциалом.

США (система инкубаторов и акселераторов): Через бизнес-инкубаторы, наставничество и финансовую поддержку обеспечивается стратегическое развитие стартапов и малого бизнеса[4].

В Узбекистане также возможно адаптировать эти практики к местным условиям, например:

- создавать региональные бизнес-инкубаторы,
- проводить тренинги по разработке бизнес-стратегий,
- запускать онлайн-платформы для стратегического планирования,
- что в совокупности позволит направить развитие малого предпринимательства в сторону устойчивого и стратегического роста.

Заключение. Для субъектов малого и среднего бизнеса стратегическое планирование — это не просто составление планов, а формирование долгосрочного видения, обеспечение устойчивости к рискам и усиление конкурентных позиций. Формирование культуры стратегического мышления среди предпринимателей является важным условием успеха в условиях рыночной экономики.

Широкое внедрение стратегического планирования позволит сделать сектор МСБ Узбекистана более устойчивым, инновационным и ориентированным на экспорт.

Список литературы:

1. Минцберг Х. Взлёты и падения стратегического планирования // Harvard Business Review. – 1994.
2. Портер М. Конкурентное преимущество: Как добиться высокого результата и обеспечить его устойчивость. – М.: Free Press, 1985.
3. Институт конкурентоспособности и инновационного развития. – Официальные статистические и аналитические материалы.
4. Almuradova, D. M. (2018). The role of chemotherapy in triple negative breast cancer. *Journal of Drug Delivery & Therapeutics*, 8(5), 163-167.
5. Atakhanova, N. E., Almuradova, D. M., Tursunova, N. I., & Ziyaev, S. V. (2023). Triple negative breast cancer and drug-resistant cells. *World bulletin of public health (WBPH)* in, 28.
6. Атаханова, Н. Э., Турсунова, Н. И., Яхяева, В. К., Эсонтурдиев, У. И., Мамажанов, Х. И., Алмурадова, Д. М., & Ботиралиева, Г. К. (2023). Клинический случай хирургического лечения злокачественной опухоли из оболочек периферических нервов забрюшинной локализации. *Тазовая хирургия и онкология*, 13(4), 62-67.
7. Atakhanova, N. E., Almuradova, D. M., Gaziev, L. T., & Ziyayev Sh, V. (2023). Results of Drug Treatment of patients with metastasis of triple times negative breast cancer. *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)*, 9(6), 125-128.
8. Atakhanova, N. E., Almuradova, D. M., Ziyayev Sh, V., Хамидов, Х., & Юсупов, А. (2023). Значения андрогенных рецепторов для прогнозирования выживаемости больных трижды негативным раком молочной железы. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(6), 5-8.
9. Almuradova, D. M., Mukumova, D. I., & Turaeva, X. K. (2022). Karlibaev AO Modern endocrine therapy in locally advanced estrogen or progesterone receptor-positive breast cancer. *Образования и наука в XXI веке*, 24(2), 773-780.
10. Juraev, M. D., Atakhanova, N. E., Almuradova, D. M., & Gaziev, L. T. (2023). Androgen receptor values for prediction of survival of patients with three times negative breast cancer. *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)*, 8(6), 104-106.
11. Tursunova, N. I., Almuradova, D. M., Turayeva Kh, K. H., & Muqimova, D. I. (2022). Hereditary breast and ovarian cancer. *Education and science in the xxi century*, (24), 1200-1212.
12. Атаханова, Н. Э., & Алмурадова, Д. М. (2022). Влияние экспрессии андрогеновых рецепторов на прогноз трижды негативного рака молочной железы. *Клиническая и экспериментальная онкология*, 10(2), 112-115.
13. Almuradova, D. M., Sh, O. S., & Ubaydullaev, I. A. (2021). Sharobiddinov BB Islamov SB A Modern Approach to Diagnosis and Treatment of Breast Cancer Releases. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 294-298.
14. Tilyashaikhov, M. N., Gaziev, L. T., Almuradov, A., & Almuradova, D. M. (2021). A Modern Approach to Diagnostics, Prediction and Course of Renal Cell Cancer. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(1), 4429-4451.
15. Khakimova, G. G., Khakimov, G. A., Khakimova, S. G., Khakimov, A. T., & Almuradova, D. M. (2021). Changes In Tumor Infiltrating Lymphocytes Of Peripheral Blood And Tissue During Chemotherapy In Patients With Gastric Cancer. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(03), 20-31.
16. Научный журнал «Малый бизнес и частное предпринимательство». – Ташкент, 2023

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
